

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniylar avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo' Chorghashbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'z'tmumammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oi'pova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAkatLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODEL LARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKT LARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODEL LARINI ISHLAB CHI QISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВО ВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛ Я ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIR LARIDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUR O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROIT LARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHI QARISH KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari

Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li

TATU Farg'ona filiali
Telekommunikatsiya injiniring
kafedrası katta o'qituvchisi
E-mail: tatufftelekom91@mail.ru

Annotatsiya. Nur diodlari (LED - Light Emitting Diodes) bugungi kunda keng ko'lamda qo'llaniladigan yoritish texnologiyalaridan biri hisoblanadi. Ularning yuqori samaradorligi, uzoq xizmat qilish muddati va past iste'moli ularni turli sohalarida ommalashtirgan. Mazkur annotatsiyada nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Nur diodlari, tok impulsi, fotoo'tkazuvchanlik, fotoqabulqilgich, eksponensial razvertkada, tranzistor

Kirish. Nur diodlari manba bilan ta'minlash xar xil usullarda amalga oshiriladi: doimiy tok orqali, impuls ish xolatida (Masalan, ekponenta xolatida yaratilgan tok orqali). Ushbu rejimlar, ularning vaqt diagrammalari va matematik ifodalanishilari 1-jadvalda keltirilgan. Xar bir xolatni birma bir ko'rib o'tamiz.

Doimiy tok orqali manbaalantirish eng sodda usuldir, chunki uni amalga oshirish uchun maxsus qurilmalar (generatorlarga) extiyoj yo'q. Istemolga tok uzatuvchi rezistor orqali ulanadi. Bu rezistorning qarshiligi quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$R = (U_m - U_{Yo.D}) / I_n$$

Ish rejimi	Ulanish sxemasi	Vaqt diagrammasi
Doimiy		
Impuls		
Funksional		

Bunda U_m - manbaa kuchlanishi; $U_{Yo.D}$ - nur diodlari dagi kuchlanish tushuvi, uning qiymatlari 1,0 dan 2,2 V gacha; I_n - nur diodlarining nominal toki.

Ushbu manbaa rejimi signalni optik kanalda modulyatsiyalovchi bir kanalli optoelektron o'lchovchi o'zgartirgichlar uchun juda ma'quldir (Masalan, donalangan maxsulotni sanash uchun, gazlama zichligini o'lchash va sh.k.)

Agar nur diodlari ikki to'liqli uskuna ishlatilsa, bu xolat oqimlarni vaqt bo'yicha bo'lib tashlash imkonini beradi va shuning uchun, ikkala oqimga sezgir bo'lgan spektral xarakteristikali yagona foto qabulqilgich ishlatiladi. Birinchi rejimga nisbatan signalni kuchaytirish va qayta ishlash jarayonlari soddalashadi. Avtonom manbaali asboblarni loyixalashda o'ta zarur bo'lgan engergiya sarfi kamayadi. Nur diodlari quvvatining sochilishini VAX ni chiziqli approksimatsiyasini xisobga olgan xolda quyidagi formuladan topish mumkin:

$$W_{soch} = I_{yod} U^2_{yod} + I^2_{yod} r_d$$

bunda I_{yod} -YoD orqali tok; r_d -YoD ning dinamik qarshiligi.

Tokning effektiv qiymati

$$I_{\text{eff}} = I_u \sqrt{Q};$$

bunda I_i -impulsli tok; Q - g'ovaklik. Bunda eng katta mumkin bo'lgan tok qiymati

$$I_{\text{max}} = I_n \sqrt{Q} = I_u \sqrt{\frac{T}{t_u}}$$

bunda t_i -impuls davomiyligi. T -pauza davomiyligi.

Anglashiladiki, nurlanishning zarur bo'lgan quvvatini olish uchun impuls davomiyligini kamaytirish va impuls orasidagi pauzani kattalashtirish zarurdir. Shuni aytish kerakki, tok impulslari davomiyligi fotoqabulqilgichning tezkorligi bilan chegaralangandir. Agar (fototok)

fotoo'tkazuvchanlik (3...4) τ_ϕ ichida o'rnatilishga
ulgursa, unda

$$t_i > (3...4) \tau_\phi$$

bunda τ_ϕ -fotoqabulqilgichning vaqt doimiysi.

Kerak bo'lgan g'ovaklikni tanlash orqali
nurlanishning zarur bo'lgan yuqori quvvatini
ta'minlash mumkin. Bunda nur diodlari nominal
quvvatidan bir-ikki darajada yuqori quvvatga
erishilishi.

Uchinchi rejim-funksional rejimdir. Uning
afzalligi matematik operatsiyalarni intensivlashuvida
va nazorat asboblarida qo'llanilganda qurilmaning
uzatish xarakteristikalarini chiziqli bo'lishidir. Bu
bilan nur diodlari qurilmaning tizimi soddalashadi va
aniqligini ortadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Ushbu
maqolani yozishda bir qancha mavzuga oid normativ
qonuniy hujjatlar, adabiyotlar, ilmiy maqolalar
o'rganib tahlil qilingan. Ularni orasida O'zbekiston
Respublikasi Prezidentining "Raqamli o'zbekiston —
2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga
oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-6079-sonli
Farmoni, O.X.Qo'ldashovning (maqola muallifi)ning
"Ionizatorning kompyuter modeli", "Моделирование
dc-dc преобразователя для фотоэлектрического
модуля", "Development of Simulation Model of
Power Installations for power Supply for Agricultural
Consumers", nomli maqolalari tahlil qilingan va
ulardan iqtiboslar keltirilgan.

Natijalar. Eksponenta qonuni bo'yicha
o'zgaruvchi tok bilan bir qatorda ta'minlanganda
tokning mumkin bo'lgan eng katta qiymati quyidagi
ifodadan aniqlanadi:

$$I_m = I_u \frac{\alpha T}{1 - e^{-\alpha T}};$$

$$\alpha = \frac{1}{\tau_\phi};$$

bunda τ_ϕ ; τ_ϕ -eksponensial tokning vaqt
doimiysi;

T- eksponensial impuls doimiysiga teng
bo'lgan o'lchash vaqti.

Eksponensial razvertkada nur diodlari
nurlanishning quvvatini orttirish vaqt doimiysini

eksponenta doimiyligini kichraytirish va nur diodlari
tokining boshlang'ich maksimal qiymatini orttirish
bilan mumkin bo'ladi. Biroq, vaqt doimiysini
kichraytirish sezgirlikni kamayishi va xatoliklarni
orttirishga olib keladi. Nurlanish quvvatini yanada
orttirishga diskret funksional rejimdagi manbaa orqali
ta'minlash bilan erishish mumkin. Bunda nur diodlari
orqali o'tuvchi eng katta mumkin bo'lgan tok qiymati

$$I_m = \sqrt{Q} \frac{I_u \alpha T}{1 - e^{-\alpha T}}.$$

Yorug'lik diodlarining ulanish sxemalarini
ko'raylik. Bir nur diodlari bilan ulash sxemalari 1.8-
rasmda keltirilgan.

Nur diodlari orqali o'tayotgan I_{yod} tokning
qiymati 1.8, a rasmdagi sxema uchun R_n qarshilikka,
 U_M -manbaa kuchlanishiga va nur diodlari dagi
kuchlanishlar tushuviga bog'liq:

$$I_{yod} = (U_M - U_{yod}) / R_H$$

1.8, b rasmdagi sxema uchun $U_{kir} \approx U_{chiq}$, tok
esa

$$I_{\phi\delta} = I_{kup} (1 + \beta) \frac{R_{kup} R_\phi + (R_u + r_\phi)}{R_\phi},$$

Bunda R_{kir} , r_{kir} -kaskadning va tranzistorning
kirish qarshiligi; r_d - nur diodlari ning dinamik
qarshiligi; β -tokning kuchayish koeffitsienti.

Agar $R_{kir} \approx r_{kir}$, xamda $r_e \ll R_n$ deb xisoblansa, bu
xolatga kuchlanishli manbaa orqali osongina erishish
mumkin, unda

$$I_{\phi\delta} = I_{kup} (1 + \beta) \frac{R_\phi + R_n}{R_\phi}$$

ifodaga ega bo'lamiz.

Rasm 1. Ulanish sxemalari

1.8 v.g rasmdagi sxemalar uchun nur diodlari orqali tok

$$I_{\text{d}} = \frac{U_M - U_{\text{d}} - U_{k.e.ochish}}{R_n + r_d}$$

bunda $U_{k.e.ochish}$ -tranzistor ochiq xoldagi qoldiq kuchlanish.

Agar $U_M \gg U_{yod}$, $U_P \gg U_{k.e}$ va $R_k \gg r_d$ deb xisoblasak, unda

$$I_B = \frac{U_M}{R_K}$$

Tranzistor bazasidagi tok

$$I_B = (U_{kir} - U_{BE}) / R_b;$$

R_b -qarshiligi tranzistorning to'yinish tokini ta'minlashi kerak.

$$I_B = S I_K / \beta$$

bunda $S = I_B / I_{Bgr}$ -to'yinish koeffitsienti; I_{Bgr} - baza tokining chegaraviy qiymati.

Nur diodlarilarni ulash sxemalari ko'rsatadiki, 1.8 v.g rasmdagi sxemalar yuqori tez ta'sirga ega va agar ularni to'yinishgacha olib borilmasa tok generatorlari bo'ladi. 1.8, b rasmdagi sxema kuchlanish generatoridir. Shuning uchun nur diodlari

orqali tok nur diodlari ning yuklama rezistori qarshiligi bilan aniqlanadi.

Eng katta tez ta'sirlikka 1.8 v.g. rasmdagi sxemalar egadir. Ularning farqi shundaki, 1.8, g rasmdagi sxemada nur diodlari umumiy shinaga ulangan. Shuni xam ta'kidlash kerakki, nur diodlari orqali tokning qiymati uning ichki qarshiligi bilan aniqlanadi. Ushbu nostabilliklarni yo'qotish uchun manbaa kuchlanishi U_m ortirish zarur, chunki tranzistor va nur diodlari kiritadigan nostabillik

$$K_{nc} = \frac{\Delta U_n}{U_m}$$

bunda ΔU_n -tranzistor va nur diodlaridagi kuchlanish tushuvining o'zgarishidan kelib chiqqan nostabillik.

Shunday qilib, U_m kancha katta bo'lsa, R_k va R_n qarshiliklar shuncha katta bo'lishi kerak va natijada nur diodlarining ichki qarshiligining ta'siri kamroq bo'ladi.

Nur diodlarini ikki to'liqinli qurilmalarda ishlatishda bazaviy va o'lchash kanallarining nur diodlari larini ulashning to'rt xil variantini farqlash kerak: qarama-qarshi paralel; ketma-ket, qarama-qarshi ketma-ket, aloxida (bog'liq bo'lmagan) ulanishlar.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari ularning samarali va barqaror ishlashini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. To'g'ri tanlangan sxema va ishlash rejimi nur diodlarining uzoq muddatli xizmat ko'rsatishiga, energiya samaradorligiga va umumiy ishlash sifatini oshirishga yordam beradi. Nur diodlarning samarali va to'g'ri qo'llanilishida muhimdir. Har bir ulanish sxemasi va ishlash rejimi muayyan sharoitlarda o'z afzalliklariga ega bo'lib, ularni to'g'ri tanlash nur diodlarining imkoniyatlarini maksimal darajada oshirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqqamli o'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-

tadbirlari to‘g‘risidagi PF-6079-sonli Farmoni.
05.10.2020

2. Komilov A. O. Alternative Sources Of
Electricity Premiere In The Systems Of
Telecommunications //Перспективные
информационные технологии (ПИТ 2018). –
2018. – С. 372-375.

4. Khurshidjon, Y., et al.
"Transition photoelectric processes in a
superfluid gas-discharge cell with semiconductor
electrodes." *Academicia: An International
Multidisciplinary Research Journal* 10.5 (2020):
100-109.

5. Komilov, A., Xatamova, Z.,
Rustamov, I., Xolmatov, S., Arabboyev, X., &
Ibragimov, N. Z. (2024, November). Increasing
the sensitivity and selectivity of an
optoelectronic gas analyzer. In *E3S Web of
Conferences* (Vol. 508, p. 01009).

6. Kuldashov, O., Djalilov, B.,
Komilov, A., Tillaboev, M., & Abdusamatov, D.
(2024, March). Device for control of dangerous
gas issued by a geothermal well. In *American
Institute of Physics Conference Series* (Vol.
3045, No. 1, p. 020007).

